

Germanistik im Umbruch – Literatur und Kultur

Dolors Sabaté Planes / Sebastian Windisch (Hg.)

Neue Themen, neue Partner, neue Methoden – die Germanistik befindet sich im Umbruch. Eine internationale Gruppe von 21 Germanistinnen und Germanisten hat die neuen Fragen der Germanistik zusammengetragen und gibt Antworten, die um den Themenkomplex Literatur – Identität – Gedächtnis kreisen und die zeigen, welches Potenzial in komparatistischen Perspektiven, interdisziplinären Kooperationen und digitalen Möglichkeiten steckt. Diese neuen Perspektiven auf das Werk von Ingeborg Bachmann, Verena Boos, Marte Brill, Paul Celan, Dimitré Dinev, Olga Grjasnowa, Elfriede Jelinek, Nicol Ljubić, Jonas Lüscher, Robert Menasse, Katja Petrowskaja, Bernhardine Schulze-Smidt, Georg Trakl, Ilija Trojanow, Mathilde Weber, Franz Werfel und anderen verdeutlichen die internationale Dimension der Germanistik.

Dolors Sabaté Planes ist seit 1998 Professorin für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Santiago de Compostela. Ihre Forschungsgebiete sind Avantgarde und Exilliteratur aus einer komparativen und Genderperspektive.

Sebastian Windisch hat in Wien und Graz Spanisch und Französisch für das Lehramt sowie Deutsch als Fremdsprache studiert. Er lehrt an der Universität Santiago de Compostela und forscht im Bereich Sozio-linguistik.

ISBN 978-3-7329-0328-3

www.frank-timme.de

Dolors Sabaté Planes / Sebastian Windisch (Hg.)

Germanistik im Umbruch –
Literatur und Kultur

T Frank & Timme
Verlag für wissenschaftliche Literatur

ISBN 978-3-7329-0328-3

ISBN E-Book 978-3-7329-9392-5

ISSN 2510-3792

© Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur
Berlin 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.

Herstellung durch Frank & Timme GmbH,

Wittelsbacherstraße 27a, 10707 Berlin.

Printed in Germany.

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier.

Inhalt

Teil I: Literatur – Identität – Gedächtnis

Montserrat Bascoy Lamelas

Identitätsbildungsprozesse in *Der Russe ist einer, der Birken liebt* (2012)
von Olga Grjasnowa | 13

Yolanda García Hernández

Irena Brežnás Poetik der Migration. Ein interkulturelles Gespräch zwischen
West- und Osteuropa | 21

Manuel Maldonado-Alemán

Identitäten als hybride Differenzkonstrukte. Marranentum in Robert Menasses
Die Vertreibung aus der Hölle | 31

Teresa Martins de Oliveira

Jonas Lüschers *Frühling der Barbaren*. „Clash of Civilizations“ mit Globalisierung
im Hintergrund | 43

Hendrik Cramer

Finis Austriae – Schuld und Passivität in Franz Werfels
Eine blaßblaue Frauenschrift | 57

Shivani Chauhan

Die Entstehung der neuen Erinnerungsräume in der deutschsprachigen
Migrantenliteratur am Beispiel von Katja Petrowskajas *Vielleicht Esther* | 65

Leopoldo Domínguez

„Ich sitze hier, damit niemand vergessen kann.“ Die Last der Erinnerung in
Verena Boos' *Blutorangen* und Nicol Ljubičić *Meeresstille* | 73

Irina Ursachi

Das Symptom des Schweigens in Elfriede Jelineks
Gier. Ein Unterhaltungsroman | 81

Georg Pichler

Der Weg nach Spanien. Eine kurze Geschichte der österreichischen Freiwilligen
in den Internationalen Brigaden | 89

Francisca Roca Arañó

Marte Brill und ihr Roman *Der Schmelztiegel*. Autobiographie und Utopie | 97

Pawel Piszczatowski

„ich führe dich hinweg zu den Stimmen von Estremadura“.
Der spanische Bürgerkrieg in Gedichten von Paul Celan | 107

Anne Sturm

Literarische Grenzziehungen und -überschreitungen bei Dimitré Dinev und
Ilija Trojanow | 115

Teil II: Literatur interdisziplinär

Yuuki Kazaoka

„Ich konnte ihn nicht mehr besuchen, er hat mich nicht besucht. Aber das ist sehr
unwichtig“. Zu Ingeborg Bachmanns Nachrufsentwurf auf Witold Gombrowicz | 125

Francisco Manuel Mariño

Georg Trakl unter den galicischen Schriftstellern | 137

Andrea Klatt

Zur Freiheit von Fiktionalität und Faktualität | 147

Dominik Baumgarten

(Digitale) Visualisierungsprozesse in zeitgenössischer Unterhaltungsliteratur | 159

Ina Schenker

Transgression in die Gesellschaft? – Perspektiven einer grenzüberschreitenden
Literaturwissenschaft | 167

Isabella Leibbrandt

Ästhetische Erfahrung und subjektive Involviertheit in Lektüregruppen | 175

Gudrun Wedel

Schriftstellerinnen in analogen und digitalen Netzwerken. Mathilde Weber und
Bernhardine Schulze-Smidt | 185

GERMANISTIK INTERNATIONAL

- Bd. 1 Edyta Grotek/Katarzyna Norkowska (Hg.): Sprache und Identität – Philologische Einblicke. 346 Seiten. ISBN 978-3-7329-0321-4
- Bd. 2 Ana Maria Bernardo/Fernanda Mota Alves/Ana Margarida Abrantes (Hg.): Vom Experiment zur Neuorientierung. Forschungswege der Germanistik im 21. Jahrhundert. 196 Seiten. ISBN 978-3-7329-0135-7
- Bd. 3 Oldřich Břenek: Sprachgebrauch und Sprachbeurteilung in Österreich am Beispiel der jüngeren Generation. 106 Seiten mit CD. ISBN 978-3-7329-0367-2
- Bd. 4 Víctor Manuel Borrero Zapata/Juan Pablo Larreta Zulategui/José Javier Martos Ramos (Hg./eds.): Krise und Kreation in der deutsch-sprachigen Literatur und Filmkunst / Crisis y creación en la literatura y el cine en lengua alemana. 124 Seiten. ISBN 978-3-7329-0236-1
- Bd. 5 Raluca Rădulescu/Lucia Perrone Capano/Nicoletta Gagliardi/Beatrice Wilke (Hg.): Interkulturelle Blicke auf Migrationsbewegungen in alten und neuen Texten. 288 Seiten. ISBN 978-3-7329-0283-5
- Bd. 6 Dolors Sabaté Planes/Sebastian Windisch (Hg.): Germanistik im Umbruch – Literatur und Kultur. 194 Seiten. ISBN 978-3-7329-0328-3
- Bd. 7 Irene Doval Reixa/Elsa Liste Lamas (Hg.): Germanistik im Umbruch – Linguistik und DaF. 194 Seiten. ISBN 978-3-7329-0327-6

Irena Brežná's Poetik der Migration. Ein interkulturelles Gespräch zwischen West- und Osteuropa

YOLANDA GARCÍA HERNÁNDEZ

Universidad Autónoma de Madrid

*„Meine Auferstehung in der deutschen Sprache
ist das einzige Haus, das ich aufgebaut habe,
die Worte sind meine gestalteten Dinge“*

Abstract

Nowadays there are numerous studies about the literature produced by migrant writers in a foreign country and language and about their belonging or non-belonging to the literary canon traditionally linked to a country and to a specific culture. The main aim of this paper is to approach the migrant experience of the life and part of the work of the writer Irena Brežná.

Born in 1950 in Bratislava, and due to the dramatic situation lived in a country plunged in war and reprisals, the still-young Brežná was forced to emigrate leaving behind her roots, her family and friends. Her wandering through Europe led her to Switzerland, where she could then forge a new identity, not only personal but also professional, becoming one of the most outstanding intercultural writers in German language in the Helvetic Confederation.

In order to carry out the research, the article analyses aspects such as the problems suffered by Brežná in the acquisition of the German foreign language and her evolution in the literature, maintaining at all times a critical but nostalgic vision towards her country of origin and her own culture. Her poetics of migration is one of the best examples of the true and always necessary intercultural dialogue between Eastern and Western Europe.

Keywords: Interculturalism and cultural diversity – Migration – Exile – Literature – Brežná

Zusammenfassung

Heutzutage gibt es zahlreiche Studien über die Literatur, die von Migranten in einem fremden Land und in einer Fremdsprache produziert wird, und über ihre Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu dem literarischen Kanon, der traditionell mit einem Land und einer bestimmten Kultur verbunden ist. Das Hauptziel dieses Beitrags ist es, die Migrationserfahrung des Lebens und einen Teil der Arbeit der Schriftstellerin Irena Brežná näher zu bringen.

Geboren 1950 in Bratislava, hinterließ die noch junge Brežná aufgrund der dramatischen Lage in einem Land, das von Krieg und Repressalien geprägt war, ihre Wurzeln, ihre Familie und die meisten ihrer Freunde, und sie begann die schwierige Phase der Auswanderung. Ihre Wanderung durch Europa führte sie nach Basel, wo sie eine neue, nicht nur persönliche, sondern auch professionelle Identität aufbauen konnte, die ihr zu einer der herausragendsten interkulturellen Schriftstellerinnen der Helvetischen Konföderation machte.

Um die Forschung durchzuführen, analysiert der Artikel Aspekte wie die Probleme, die Brežná beim Erwerb der deutschen Fremdsprache und ihre Entwicklung in der Literatur hatte. Sie bewahrt stets eine kritische, aber nostalgische Vision gegenüber ihrem Herkunftsland und ihrem Herkunftsland und der eigenen Kultur. Ihre Poetik der Migration ist eines der besten Beispiele für den wahren und immer notwendigen interkulturellen Dialog zwischen Ost- und Westeuropa.

Schlüsselwörter: Interkulturalität und kulturelle Vielfalt – Migration – Exil – Literatur – Brežná

¹ Brežná, I., *Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa*. Berlin: Aufbau-Verlag 2003, S. 151.

1. Einleitung

Über Jahrhunderte hinweg sah sich Europa in sehr komplexe Migrationsprozesse ausgesetzt, die auf unterschiedliche Weise sehr heterogene Bevölkerungsgruppen betrafen. Obwohl diese Prozesse eine Konstante in der Menschheitsentwicklung darstellten, ist es ebenso gewiss, dass ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und aufgrund zahlreicher historisch-sozialer oder wirtschaftlicher Gründen, sich diese Prozesse vervielfacht und sie das Interesse zahlreicher Studienfachrichtungen und Forschungslinien geweckt haben. Diese intensiven transnationalen Menschenbewegungen sind in den letzten Jahrzehnten drastisch angestiegen. Mal ist es die Flucht vor der politischen Verfolgung oder vor totalitären, diktatorischen Regimen (Exil), andere Male die Hoffnung, eine bestimmte wirtschaftliche Verbesserung zu erreichen, die dabei helfen soll, den minderwertigen Lebensbedingungen des Heimatlandes zu entkommen (Wirtschaftsmigration), und manchmal einfach nur angezogen von der Neugier und dem Wunsch, ein neues Leben in einem fremden Land und in einer fremden Kultur zu beginnen („Migration-Projekt“): wir finden unzählige und unterschiedliche Verschiebungen sowie eine neue europäische Weltkarte auf, auf der sich die geografischen Grenzen verwischt zu haben scheinen oder wenigstens sich nicht so unüberwindlich wie einst zeigen.

Diese Arten von Migration haben Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Ideologien, Berufsgruppen usw. betroffen und selbstverständlich kann die Gemeinschaft der Intellektuellen und der Schriftsteller keinesfalls als Ausnahmefall betrachtet werden. Eher im Gegenteil. So ist z. B. die hohe Zahl der deutschen Schriftsteller, die in der Zeit des Nationalsozialismus ins Exil gehen mussten, oder auch die der spanischen Schriftsteller, die während des Bürgerkrieges oder der Diktatur des Franco-Regimes ihr Land verließen, auffällig. Und das sind nur ein paar Beispiele unter den vielen Schriftstellern verschiedener Herkunft, die ihre Heimat verlassen mussten.

Etwas weniger bekannt sind dann jene Autoren, die, anfangs vorwiegend aus wirtschaftlichen Gründen² dazu bewegt, diesen harten Migrationsprozess selbst durchlebten und noch immer durchleben, oder diejenigen Schriftsteller, die sich freiwillig entschließen, die eigene Kultur, manchmal auch die eigene Muttersprache, zu wechseln, um diese neue Lebensphase zu beginnen.

All diese Migrationsprozesse, unabhängig welchen Ursprung sie hatten, haben das Herz Europas auf radikale Weise verwandelt: die sozialen Strukturen haben sich sehr verändert und tun es weiterhin, mit dem Versuch, sich an die Charakteristika der heute vorhandenen Bevölkerungsgruppen anzupassen; auch die Wirtschaft hat diese Änderungen bemerkt und spiegelt bedeutende Schwankungen wider. Aber es ist ohne Zweifel die kulturelle Dimension, die diese europäische Verwandlung am deutlichsten widerspiegelt. Nimmt man als konkretes Beispiel das vorhandene europäische Literaturpanorama, dann würden wir uns heutzutage kaum erlauben, uns ausschließlich auf die traditionellen Schemata zu beschränken, die nur die sogenannten nationalen Literaturkanons umfassen. Gegenwärtig sind es schon über hundert anerkannte Autoren, die in Europa „außerhalb“ ihrer Sprache, „außerhalb“ ihres Herkunftsortes und „außerhalb“ ihrer ei-

² Als besonders aufschlussreich erweist sich hierzu die Forschungsarbeit von A. Ruiz Sánchez, aufgenommen in ihrer Dissertation *Literatura de origen español en Alemania (1964-2000): Modelos Literarios para una Sociedad Multicultural* (Madrid, 2002). Es handelt sich um eine sehr wertvolle Forchung und eine sehr deillierte Analyse über die Literatur von spanischen Emigranten, die in den 60er Jahren, angetrieben von der Idee ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, nach Deutschland gingen.

genen Kultur schreiben, ohne diejenigen aufzuzählen, die sich auf gleiche Weise auch als Migranten fühlen, ohne jedoch ihre eigenen nationalen und/oder linguistischen Grenzen überschritten zu haben.

Heute richten wir unsere Aufmerksamkeit ganz besonders auf eine jener europäischen Schriftstellerinnen, die zu diesen hundert Autoren gehört und, die einen Bestandteil der von unseren Forschungslinie benannten interkulturellen Literatur³ darstellt. Es handelt sich um Irena Brežná, eine Schriftstellerin slowakischen Ursprungs, aber seit 1968 in der Schweiz ansässig und innerhalb sowie außerhalb dieser Landesgrenzen für ihre ausgezeichnete literarische und journalistische Arbeit in deutscher Sprache bekannt ist.

2. Irena Brežná: ein permanentes interkulturelles Gespräch zwischen West- und Osteuropa

1950 in Bratislava geboren, musste die immer noch sehr junge Irena Brežná ihr Heimatland, die Slowakei, verlassen, um vor den sowjetischen Panzern, die mit dem Einmarsch in ihr Land drohten, zu fliehen. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 18 Jahre alt. Sie ließ eine Kindheit voller nostalgischer Erinnerungen an ihre Heimat, viele Freundschaften, die während ihrer Schuljahre entstanden waren und auch eine Sprache – ihre Muttersprache – in der sie aufgewachsen war und die ihre ganze Existenz geprägt hatte, hinter sich.

Aber sie war nicht allein unterwegs: auch Irena Brežnás Eltern waren ihre Reisegefährten auf jener verzweifelten Flucht vor den elenden Bedingungen, in denen sich die Slowakei versunken sah. Außerdem trug sie ihr ganzes historisch-kulturelles Gedächtnis mit sich, alle die Erinnerungen aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend, die sie auch während der ersten schwierigen Jahre ihrer Emigration in Westeuropa begleiten sollten; ein Gedächtnis, das noch heute stark im Großteil ihrer literarischen und journalistischen Schriften zu erkennen ist.

Auf der Flucht vor den Gräueln des Krieges und dem Schmerz, der unter ihren Mitbürgern ausgesät wurde⁴, suchten die junge Brežná und ihre Eltern die notwendige

³ Die benannte Forschungslinie entsteht aus den Arbeiten verschiedener Professoren und Forscher der Universidad Autónoma Madrid und auch von diversen nationalen und internationalen Universitäten in Spanien, Frankreich, Deutschland und Griechenland. Diese Gruppe benutzt seit 2003 regelmäßig ihr Seminar Permanente para el Estudio de las Literaturas Desterritorializadas (SELIDE), um diese konkrete Art von künstlerischen literarischen Darstellungen zu inventarisieren, zu analysieren und zu interpretieren, insbesondere die Literatur, die in Europa von all jenen Autoren stammt, die sich, ganz gleich aus welchen Gründen, in unterschiedlichen Migrationsprozessen befinden.

⁴ Die Schriftstellerin spiegelt in mehr als in einem ihrer literarischen Texte die erschütternden Erfahrungen des Exils wider, und dies tut sie nicht nur über fiktionale Figuren, sondern in erster Person. So können wir in ihrer Reportagensammlung *Die Sammlerin der Seelen* (2003) mit ihr den selbst erlebten Migrationsprozess wieder leben, der sie zum Verlassen ihrer Heimat brachte, als sie noch nur ein sehr junges aber braves Mädchen war:

„[...] Ich sehe ein anderes Bild. Ich sehe ein schwarzhaariges Mädchen auf dem Beifahrersitz eines grauen Skoda mit dem Kennzeichen von Bratislava. Es ist Ende August 1968, der Wagen fährt westwärts durch Österreich. Ich sehe viel Nässe, Wolkenbrüche über den Scheibenwischern, innen in der Autokapsel ergießen sich die Augen des Mädchens. Das Mädchen sieht die fremde Welt und sich selbst verschwommen.

Zuflucht in der Schweiz. In diesem Land fanden sie schon von Anfang an das perfekte Modell einer Nation vor, die von Werten wie Toleranz und Freiheit geführt wurde – Werte, die gerade im slowakischen totalitären System fast vollständig abgeschafft worden waren und von dem sich Familie Brežná zu fliehen gezwungen sah.

In der Schweiz nahm die Gesellschaft die junge Brežná und ihre Eltern mit weit offenen Armen auf. Obwohl die Ankunft nicht ganz ohne Schwierigkeiten verlief, konnte sich Irena Brežnás Familie mit gewisser Geschwindigkeit in das schweizerische System wohl integrieren. Die Wiedererlangung der individuellen Freiheit, die sie in ihrem Heimatland verloren hatten, ermutigte sie bald in der Suche nach einer stabileren und sichereren Zukunft. Die sogenannten Schwierigkeiten, die in den Migrationsprozessen allerdings immer wieder auftauchen, waren unter anderen das Eintauchen in eine andere Kultur und in eine fremde unbekannte Sprache, die wirtschaftlichen Nöte und die Schwierigkeit, eine erste Arbeitsstelle zu finden, um die prekäre wirtschaftliche Situation ihrer Familie so weit wie möglich zu mildern, oder auch ihre Einbindung in bestimmte soziale Muster, die ganz anders als die der eigenen Kultur waren.

Für Irena Brežná, die damals gerade 18 Jahre alt war, bedeutete die Ankunft in der schweizerischen Stadt Basel eine außergewöhnliche und sehr harte Lebenserfahrung. Zu der Schwierigkeit auf sehr überstürzte Weise erwachsen werden zu müssen, kam noch die Konfusion hinzu, sich gleichzeitig zwischen zwei Welten, oder besser gesagt, zwischen zwei Kulturen und zwei sehr verschiedene Sprachen zu befinden. Ihre Reisebegleiter, ihre Eltern, hielten sie in ihrem engen Familienkreis fest an die kulturellen Traditionen und die Sprache ihres Heimatlandes gebunden. Dem gegenüber stand ihr direktes Umfeld; man verstehe darunter sowohl das akademische Umfeld als auch den Freundeskreis oder ihre ersten Kontakte in der Arbeitswelt in der deutschsprachigen Schweiz, die jetzt ihre neue Heimat wurde.

Gerade der direkte Kontakt mit einer neuen Sprache und der Verlust der Alltäglichkeit ihrer bis dato Muttersprache war in den Worten der Schriftstellerin eins ihrer traumatischsten Erlebnisse im Ausland; für sie war das eben eine Erfahrung, die sie schon mehrmals in ihren Essays und Reportagen als die „Zerstörung ihrer sprachlichen Existenz“ definiert hat.

Kurz nach ihrer Ankunft und nach mehreren Intensivkursen Deutsch, konnte Irena Brežná ihr Studium an der Universität Basel beginnen. Jahre später erlangte sie dort ihren Abschluss in Slawistik. Gleichzeitig, und aus rein persönlichem Interesse, belegte sie auch zahlreiche Seminare in Philosophie und Psychologie an der Universität, und so verbesserte sie auch sehr schnell ihre Fremdsprachenkenntnisse. In der gleichen Zeit nahm sie ebenfalls ihre ersten beruflichen Tätigkeiten auf; während und auch am Ende des Studiums arbeitete Irena Brežná häufig als Russischlehrerin, als Übersetzerin oder Dolmetscherin, als freie Journalistin, usw. Alle, oder fast all diese Beschäftigungen zeigen uns einmal mehr auf, dass Irena Brežná den Sprachen, insbesondere der slawischen

Am Steuer sitzt die Mutter. Es ist die Flucht der Mutter. Das Mädchen wird geflüchtet. Das Mädchen will in die entgegengesetzte Richtung rennen, weg vom Naß, hin zum Metall der russischen Panzer, die in der Sommernacht das Land überrollt haben. Das Mädchen fuhr vor der Ankunft der Panzer in die Schulferien, es hat die Panzer und Soldaten mit ihren breiten Gesichtern nicht gesehen [...]. (BREŽNÁ, I., Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa. Berlin: Aufbau-Verlag 2003, S. 147).

und der gelernten deutschen Sprache, die sich in ihr in Harmonie vereinen (die slawischen Sprachen und auch die gelernte deutsche Sprache), eine einzigartige Bedeutung einräumt.

Ab 1980, im Alter von 30 Jahren, wird Irena Brežnás berufliche Tätigkeit fast ausschließlich das Schreiben sein, wobei das im weitesten Sinne des Wortes verstanden werden muss.

Brežná ist heutzutage nicht nur eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der gegenwärtigen deutschsprachigen Schweizer Prosa. Neben ihren zahlreichen Romanen und Erzählsammelbänden hat die Autorin in den letzten zwanzig Jahren reichliche Reportagen und Zeitungsessays für einige der wichtigsten Zeitungen der Schweiz als auch ihres Heimatlandes geschrieben (z. B.: Neue Zürcher Zeitung, Die Weltwoche, Berner Zeitung, Freitag, Marian, SME, Kultúrny zivot ...). Viele dieser Reportagen wurden auch durch bemerkenswerte Auszeichnungen gewürdigt, wie der EMMA-Journalistinnenpreis (1992), den sie für „Flüssiger Fetisch“ erhielt, der Medienpreis der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat (1999), verliehen für „Wenn Sedmohradsko zu Siebenbürger wird“, der Zürcher Journalistenpreis (2000) für die Reportage „Eine Familie ist noch kein Härtefall“ oder der Theodor-Wolff-Preis (2001), erhalten für die Erzählung „Die Sammlerin der Seelen“, die im gleichnamigen Werk veröffentlicht ist.

Dies ist zwar keine vollständige Liste aller Preise, die Brežná für ihre journalistische Arbeit und mit ihren Reportagen erhalten hat, aber die Auszeichnungen ermöglichen es uns, ein mehr oder weniger klares Bild von der bedeutenden Rolle dieser Journalistin slowakischen Ursprungs in der deutschsprachigen Schweiz zu machen.

In Bezug auf das Spektrum ihres literarischen Schaffens hat die Schriftstellerin seit 1989 bis heute insgesamt mehrere Werke veröffentlicht; Titel wie *Die Schuppenhaut* (1989), *Karibischer Ball. Erzählungen und Reportagen* (1991), *Falsche Mythen. Reportagen aus Mittel- und Osteuropa nach der Wende* (1996), *Die Wölfinnen von Sernowodsk* (1997) und *Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa* (2003)⁵ gehören zu ihrer bedeutenden Poetik der Migration.

Sowohl in diesen Werken als auch in den zahlreichen Artikeln sowie in der Presse veröffentlichten journalistischen Reportagen erscheinen zwei gemeinsame Charakteristika, die wir für eine ausführliche Analyse für angebracht halten.

Auf der einen Seite ist eine von der Schriftstellerin ausgewählte Thematik zu finden – eine Thematik, die eine sehr enge und direkte Beziehung zu der in der ersten Person erlebten Migration hat.

Auf der anderen Seite erkennen die Leser/innen auch oft die ständige Sorge und Reflexion der Autorin über die sekundäre Rolle, die ihre Muttersprache in ihrem unmittelbaren beruflichen und persönlichen Umfeld geschaffen hat. Diese Reflexion ist auch in ihren Texten wiederkehrend. Ganz im Gegenteil; die Autorin findet es auch interessant, die Auferlegung der erworbenen Fremdsprache in ihrem täglichen Leben zu analysieren. Auf diese Weise studiert sie im Detail die komplexe Phase des Fremdspracherwerbs, bis sie eine sprachliche Kompetenz erreicht hat, eine Kompetenz, die es ihr ermöglicht, Schriftstellerin in der deutschen Sprache zu werden.

Bezüglich des ersten Charakteristikums kann man in Brežnás Texten eindeutig feststellen, dass folgende, von der Autorin ausgewählte Themen und Motive dominie-

⁵ Siehe Irena Brežnás vollständiges Werkverzeichnis in der beiliegenden Bibliografie am Ende des vorliegenden Artikels.

ren: z. B. die detaillierte Erzählung der harten Realität der osteuropäischen Länder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die harte und getreue Beschreibung des Krieges in ihrem Heimatland und die scharfe Kritik⁶ gegen die herrschenden totalitären Systeme, die jegliche Anzeichen von individueller Freiheit unterdrücken. In ihren Reportagen der wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften sucht Irena Brežná nach allen möglichen Zeugnissen von Menschen, die, genau wie sie, die Schrecken des Krieges und den Freiheitsverlust in erster Person erlebt haben. Auch ihre literarischen Gestalten entweichen der bloßen Fiktion und verwandeln sich in reale Menschen, die fähig sind, den Terror, den sie in ihrem Umfeld erfahren haben, verbal wiederzugeben. Besonders auffällig sind in dieser Hinsicht die von der Autorin selbst ausgewählten weiblichen Figuren oder die Protagonistinnen ihrer Erzählungen und Romane. Vielleicht weil sie sich mit der Sensibilität und der Art der Realitätswahrnehmung ihres eigenen Geschlechts identifiziert fühlt, sind die wahren Protagonistinnen ihrer Romane und Berichte vor allem Frauen aus Osteuropa. Diese sind Frauen ungleichen Alters und ungleicher Charakteren, aber auch Frauen, die durch den Schmerz des Elends und des Krieges sowie auch durch ihren festen Willen, ihren Nachkommen eine hoffnungsvollere Zukunft für die Freiheit des Menschen schaffen.

Die Journalistin und Schriftstellerin Irena Brežná verwandelt durch ihren tadellosen Stil und durch ihre sorgfältige Auswahl von literarischen Figuren, Geschichten und Orten, ihre literarische Produktion in ein wahres Dialogmodell zwischen West- und Osteuropa. Während also ihr Gedächtnis stets eine herzliche und zugleich kritische Erinnerung an ihr eigenes Land und die während ihrer Kindheit und Jugend herrschende Politik aufbewahrt, betrachten ihr gegenwärtiges Leben und ihre literarische Texte mit Wohlwollen die sozialpolitische Realität ihres direkten Umfeldes in der deutschsprachigen Schweiz.

Beide Seiten Europas vereinen sich in ihr, vereinen sich in ihrem Werk, ohne es jemals zuzulassen, dass sich eine Schranke zwischen ihnen errichtet. In der Tat unternahm und unternimmt sie immer noch zahlreiche Reisen in ihr Geburtsland, in dem sie noch sehr enge Beziehungen zu Verwandten und Freunden pflegt. Ihre enge körperliche und moralische Verbindung mit dem Land, in dem sie zur Welt kam, ist wirklich erstaunlich und zugleich eins der am meisten wiederkehrenden Themen in den Geschichten, die sie für gewöhnlich schreibt.

Mit ihrer klaren Anklage und Haltung gegen den Krieg, gegen die diktatorischen Systeme und gegen das in Osteuropa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschende politische Chaos, möchte sie verhindern, dass mit der Zeit die wahre Tragödie, die ihr Volk durchlebt hatte, aus dem Gedächtnis der künftigen Generationen gelöscht wird. Dieses Zeugnis muss weiterleben, sei es in ihrer slowakischen Muttersprache oder in der Fremdsprache Deutsch, aber es muss immer aktiv in der Erinnerung derer bleiben, die es nicht miterlebt haben, so wie z. B. in der Erinnerung ihrer eigenen Kinder, die in Basel geboren wurden und mit denen sie gegenwärtig in der Schweiz lebt.

⁶ Das ideologische und politische Engagement der Autorin steht zweifellos in Zusammenhang mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen sowie der Arbeit in der Schweiz über zwölf Jahre als Koordinatorin von Amnesty International und auch als Korrespondentin und Reporterin für das Schweizerische Rote Kreuz während des Kosovokrieges.

3. Brežnás Wahl der deutschen Sprache als Literatursprache

Wenn wir über die Thematik als eins der gemeinsamen Elemente der literarischen wie auch der journalistischen Arbeit von Irena Brežná gesprochen haben, dann können wir jetzt das andere Element, das in beiden Textsorten auf gleicher Weise dargestellt ist, nicht außer Acht lassen. Selbstverständlich beziehen wir uns auf den Gebrauch der deutschen Sprache als Spiegel und Anklageinstrument der totalitären Realität der östlichsten- gegenüber den Freiheits- und Toleranzmodellen der westlichsten Länder Europas.

Auf den vorherigen Seiten wurden erwähnt, wie die Autorin und ihre Familie gezwungen waren, ins Exil zu gehen, da sie vor der sowjetischen Invasion, die ihr Land bedrohte, flüchteten. Mit 18 Jahren trug Irena Brežná bereits eine Sammlung von Erlebnissen und eine Erziehung in ihrer slowakischen Muttersprache mit sich. Das Schicksal verschlug die Familie zufällig in die Schweiz, genauer in den deutschsprachigen Teil des kleinen Alpenstaats. Vom linguistischen Standpunkt aus gesehen, stellte ihre Ankunft in Basel einen wahren Schock für die junge Frau und auch für ihre Familie dar. In zahlreichen Situationen hatte Brežná das Gefühl, stumm zu sein, sie fühlte sich der Möglichkeit beraubt, all diese Erlebnisse und Sorgen, die sich in ihrem Inneren anstauten, auszudrücken. Sie selbst beschreibt oft die ersten Erfahrungen ihrer Ankunft in der Schweiz mit den Worten „[...] die grösste Tragik der Verlust der Sprache“ oder als „Zerstörung einer sprachlichen Existenz“.

In ihrem familiären Umfeld, das heißt zu Hause und mit ihren Eltern, pflegte Irena Brežná während des ganzen Anpassungsprozesses an ein neues Land den Gebrauch ihrer Muttersprache und ebenso behielt sie in gewisser Weise die kulturellen Traditionen ihres Heimatlandes bei. Aber die Notwendigkeit, sich den Lebensunterhalt zu verdienen und die wirtschaftliche Lage der Familie zu erleichtern, brachte sie bald dazu, sich voll und ganz in das Erlernen der fremden deutschen Sprache zu vertiefen.

Es ist interessant festzustellen, wie Brežná in vielen verschiedenen Geschichten auf dieses Eintauchen in eine neue Sprache anspielt, als ob es eine Wiedergeburt sei. Sie benutzt dafür zahlreiche Begriffe, die mit der Entbindung oder der Geburt zusammenhängen, um uns Leser zu verdeutlichen, dass die Erlangung der linguistischen Kompetenz in der für sie fremden Sprache Deutsch in der Tat sehr ähnlich zu der Erfahrung war, die der Mensch bei der Geburt macht. Das heißt, auch das Neugeborene – genau wie sie selbst – erlebt das Geborenwerden als eine wahre Gefühlsexplosion, als Empfindungen, die es allerdings nicht ausdrücken kann, weil es noch keine Sprache besitzt mit der das Neugeborene dies tun könnte, um verstanden zu werden. Dennoch gibt es nichts Besseres als hier alle, oder zumindest einen Teil dieser Empfindungen in den Worten der Autorin wiederzugeben:

„[...] Dieses Wegtragen durch den Regen, weg von der Geschichte, ist Gewalt. Dem Mädchen wird alles genommen. Es kommt sprachlos, sippenlos, geschichtslos irgendwo an, weiß nicht wo, an einem leeren Ort, den es nicht bewohnen will. Es kommt nicht an, es wird hingestellt, aus der Kiste ausgepackt, es ist noch naß wie ein Neugeborenes. Naß steht für entblößt, für die zitternde Unbehaustheit, naß steht auch für den Anfang. Das Mädchen bewohnt nur seinen Körper und ist eingehüllt in sein Naß. Dieses Mädchen war ich [...]“.⁷

⁷ Brežná, I., „Fabel vom Fuchs, von der Flucht, vom Schreiben und vom Widerstand. Mein Weg nach Tschetschenien“. In: Brežná, I., *Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa*. Berlin: Aufbau-Verlag 2003, S. 148.

In derselben Erzählung, die von ihrer eigenen Lebenserfahrung des Migrationsprozesses handelt, und nur wenige Zeilen darunter beschreibt die Autorin auch mit der gleichen Detailvielfalt ihre eigene Entwicklung oder das Wachstum der Neugeborenen in der neuen Sprache und der neuen Kultur.

Mit ihren ausführlichen Beschreibungen gelingt es Brežná, dass wir, die Leser, die Gefühle derer wahrnehmen, die sich allmählich zu selbständigen Wesen entwickeln, die fähig sind, alleine in ihrer Umgebung zurechtzukommen. Die Schilderung fährt folgendermaßen fort:

„[...] Die fremde Sprache ist nicht die überweiche, feuchte Plazenta der nährenden Muttersprache, die nach dem Mädchen roch, und das Mädchen roch nach ihr. Das Mädchen wächst zur Frau heran. Sie verliert nicht ihre Feuchtigkeit, sie schickt sie bloß unter die Haut, so daß die Haut zu schillern beginnt. Sie greift nach den neuen Worten, die in ihrer Hand zu Meißeln, Sägen und Speeren werden. [...]“⁸

Und tatsächlich spiegeln sich diese Entwicklung und dieses Wachstum in der neuen Sprache und der neuen Kultur auch deutlich in der Biografie der slowakischen Schriftstellerin wider. Ihr schnelles und motiviertes Erlernen der deutschen Fremdsprache, und zudem das Bedürfnis, ihrer Familie nützlich zu sein, begünstigen ihre volle Integration in die sie umgebende schweizerische Kultur.

Ihre spätere akademische Ausbildung an der Universität Basel bedeutet eine Vertiefung in dem Umgang mit der deutschen Sprache, ohne jedoch den Erhalt der Muttersprache zu vernachlässigen; diese – d.h. die Muttersprache – wird die Sprache sein, die Brežná überwiegend in ihrem Privatleben, mit ihren Freunden und Verwandten, verwendet, und diese Sprache wird sie auch Jahre später benutzen, um sich mit ihren Kindern zu verständigen.

Allerdings entscheidet sich die Autorin von Anfang an für die deutsche Sprache als Ausdrucksmittel in all ihren Texten, sowohl in den literarischen als auch in den journalistischen. Es wird die ausgewählte Sprache sein, mit der sie versucht, ihr eigenes historisches Gedächtnis, und gleichzeitig das ihres Volkes, wiederzuerlangen. Die Wahl der genannten Fremdsprache vor der slowakischen Sprache beruht auf einer persönlichen Entscheidung; vielleicht weil sie darin die Möglichkeit sieht, die Situation in einem Land, fern von ihrem üblichen Wohnort, offenkundiger anzuklagen. Die deutsche Sprache ist für sie also die Sprache, die Brežná ihre wahre professionelle Identität verleiht, und es wird nur wenige Schriften, Essays, Artikel oder Reportagen geben, in denen sie ihre Muttersprache anstatt der deutschen Sprache benutzt. Dennoch sind die Begriffe die auf den Alltag ihres Heimatlandes anspielen häufig anzufinden, genauso wie die Namen von slowakischen Persönlichkeiten und der Gebrauch von bestimmten Metaphern, die eindeutig im historischen Gedächtnis des Slowaken, aber nicht so sehr in dem Gedächtnis des deutschsprachigen schweizerischen Lesers vorhanden sind.⁹

⁸ Ebd. Fußnote Nr. 5, S. 148.

⁹ In diesem Sinne würde es angebracht sein, hier an die Unterscheidung zu denken, die Prof. Carmine Chiellino von der Universität Augsburg aufstellte und die sich auf die Empfänger bezieht, die diese Art von Literatur – die man im gewissen Sinne als interkulturelle Literatur definieren kann – haben könnte. Das heißt, neben der traditionellen Pyramidenstruktur von Autor, Leser und Werk, die in der (den) nationalen Literatur(en) etabliert ist, plädiert Prof. Chiellino für die Existenz eines vierten Akteurs in dieser Art von Literatur, den er für gewöhnlich „Gesprächspartner“ nennt. Dieser Gesprächspartner, im Gegensatz zum traditionellen Leser, kennt und versteht die Sprache, die der Autor für die Bearbeitung seines Werkes benutzt hat, und gleichzeitig teilt er mit dem Autor ein gleiches historisch-kulturelles Gedächtnis, zu dem der Leser nicht immer Zugang hat. Im konkreten Fall der literarischen Produktion von Irena

Und schließlich, wenn wir Irena Brežnás Stil sowie ihre literarische und journalistische Sprache betrachten – und dabei dürfen wir nicht den Einfluss außer Acht lassen, den gerade ihre regelmäßigen Beschäftigungen als Journalistin, Sprachlehrerin, Übersetzerin oder Dolmetscherin ausüben –, dann fällt besonders die konstante Reflexion über das Schreiben selbst bei der Autorin auf. Kein Wort oder Ausdruck in ihren Erzählungen und Essays ist rein zufällig. Alles ist genauestens durchdacht, um das ursprüngliche Ziel, das sie sich zu Beginn des Schreibens gesetzt hat, zu erreichen. So kommt es, dass einige der wichtigsten Literaturwissenschaftler, die sich mit der interkulturellen deutschsprachigen Literatur in der Schweiz beschäftigt haben, Folgendes bestätigen:

„[...] Sie (hier: I. Brežná) sieht sich, kann über sich selbst schreiben. Sie schreibt in der erworbenen Sprache, die sich fest anfühlt, so daß die Fremde sie halten kann. Auch wenn die neuen Worte zuweilen ihrer Hand entziehen, sie zerfließen nicht, zerbröckeln nicht, sie mögen davonrollen, aber die erwachsene Frau hat nun einen scharfen Suchblick. Sie sammelt die Sprache wieder auf. Aus geschmeidigen Worten schneidet sie sich ein Kleid für ihren geliebten, einzigen, weiblichen Körper. Nun ist sie angezogen. Diese unstillbare Sehnsucht nach Form. Ihre Ästhetik der Worte ist ein Gesetz, dem sich die Schrecken fügen und die so erträglicher werden [...]“¹⁰.

Manchmal ist es aber die Autorin selbst, die laut über ihre ungewöhnliche Art zu schreiben und die Realität wahrzunehmen nachdenkt:

„[...] Erst im Schreiben darüber erkenne ich die Blutsbande zwischen mir und den zerstörten Dingen, erkenne ich die Stunde-Null meiner Sprachlosigkeit, als ich in die Schweiz kam und dort inmitten der putzigen, soliden Fassaden zu Schutt zerfiel. Im Dorf Sernowodsk bin ich bei mir, bei meiner eigenen Geschichte angekommen. Ich kenne nur einen Ausweg, einen sprachlichen. Ich will diese Dinge nicht zusammenkleben, ihre Zerrissenheit nicht vergeben, nicht täuschen mit Ganzheit, so wie ich selbst nicht als unversehrte gelten will“¹¹.

Oder nur wenige Zeilen weiter in der gleichen Erzählung, die in *Die Sammlerin der Seelen* aufgenommen ist, erklärt sie:

„[...] Meine deutsche Sprache ist die Sprache einer ehemaligen Stummen, sie ist keine Selbstverständlichkeit, in jedem Wort ist der Überlebenswille. Diese Sprache soll nicht geglättet, mein Schicksal darf aus ihr nicht ausgemerzt werden. Meine Auferstehung in der deutschen Sprache ist das einzige Haus, das ich aufgebaut habe, die Worte sind meine gestaltenen Dinge. [...]“¹².

In der Tat dienen diese Überlegungen als Analysemodell einer Literaturproduktion von unbestreitbarer Qualität, geschrieben in der deutschen Sprache von einer interkulturellen Schriftstellerin, die am eigenen Leib und in ihrer eigenen Biographie einen harten Migrationsprozess erlebt hat. Der konkrete Fall von Irena Brežná ist nur ein Modell unter den vielen Modellen von anderen Migranten, und die vorliegende Abhandlung will nichts weiter sein als eine Einladung zur Fortführung einer äußerst notwendigen Nachforschung über die weltweite, zeitgenössische und interkulturelle Literaturproduktion.

Brežná bedeutet das, dass jeder Leser mit deutscher Muttersprache oder jeder gute Kenner der deutschen Sprache, ihre Texte verstehen und ohne große Schwierigkeiten lesen könnte, während man von der Existenz von gültigen Gesprächspartnern für das Werk nur sprechen kann, wenn diese Leser die deutsche Sprache beherrschten und zugleich das historische Gedächtnis des slowakischen Volkes mit Brežná teilen.

¹⁰ Brežná, I., *Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa*. Berlin: Aufbau-Verlag 2003, S. 149.

¹¹ Brežná, I., *Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa*. Berlin: Aufbau-Verlag 2003, S. 151.

¹² Brežná, I., *Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa*. Berlin: Aufbau-Verlag 2003, S. 151

Literatur

Primärliteratur

- Brežná, I. (Mitherausgeberin), *Frau in Russland*. Basel: 1984.
- , *Die Schuppenhaut*. Berlin: efef-Verlag 1989.
- , *Karibischer Ball. Erzählungen und Reportagen*. Zürich und Dortmund: efef-Verlag 1991.
- , *Falsche Mythen. Reportagen aus Mittel- und Osteuropa nach der Wende*. Bern: efef-Verlag 1996.
- , *Die Wölfinnen von Sernowodsk*. Stuttgart: efef-Verlag 1997.
- , *Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa*. Berlin: Aufbau-Verlag 2003.

Sekundärliteratur

- Hein-Khatib, S., Sprachmigration und literarische Kreativität. Erfahrungen mehrsprachiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller bei ihren sprachlichen Grenzüberschreitungen. Reihe XXI Linguistik. Frankfurt am Main: Peter Lang-Verlag 1998.
- Lützeler, P.M., Europäische Identität und Multikultur. Fallstudien zur deutschsprachigen Literatur seit der Romantik. Band 8. Tübingen: Stauffenburg-Verlag 2003.
- Ruiz Sánchez, A., Literatura de emigración de origen español en Alemania (1964–2000): modelos literarios para una sociedad multicultural. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2002.